

Biologiyannın tədrisində innovasiyalar və davamlı inkişaf

Əzimova Lamiyə Səlvər qızı

NMİ, BMT üzrə fəlsəfə doktorant

mrs.lamiya.azimova@gmail.com

Xülasə

Məqalədə innovasiya və davamlı inkişaf anlayışlarının müasir təhsil sistemində və biologiya fənnindəki rolu və qarşılıqlı əlaqəsi təhlil edilir. Təhsildə rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi, STEAM yanaşması, layihə əsaslı öyrənmə və yaşıl məktəb konsepsiyası kimi innovativ modellərin davamlı inkişaf prinsipləri ilə inteqrasiyası göstərilir. İnnovasiya yalnız pedaqoji prosesin keyfiyyətini yüksəltmir, həm də ekoloji məsuliyyət və sosial şüurun formalaşmasına xidmət edir.

Abstract

The article analyzes the role and interrelation of the concepts of innovation and sustainable development in the modern education system, with a particular focus on the teaching of biology. It demonstrates how innovative models—such as the integration of digital technologies in education, the STEAM approach, project-based learning, and the green school concept—are aligned with the principles of sustainable development. Innovation not only improves the quality of the pedagogical process but also contributes to fostering ecological responsibility and social awareness.

Аннотация

В статье анализируется роль и взаимосвязь понятий инноваций и устойчивого развития в современной системе образования, с особым вниманием к преподаванию биологии. Показано, каким образом инновационные модели — такие как внедрение цифровых технологий в образование, STEAM-подход, обучение на основе проектов и концепция «зелёной школы» — соотносятся с принципами устойчивого развития. Инновации не только повышают качество педагогического процесса, но и способствуют формированию экологической ответственности и социального сознания.

Açar sözlər:

Təhsildə innovasiya, davamlı inkişaf, biologiya tədrisi, rəqəmsal pedaqogika, STEAM yanaşması, layihə əsaslı öyrənmə, yaşıl məktəb modeli, ekoloji maarifləndirmə, rəqəmsal bacarıqlar

Keywords:

innovation in education, sustainable development, biology teaching, digital pedagogy, STEAM approach, project-based learning, green school model, environmental awareness, digital skills

Ключевые слова:

инновации в образовании, устойчивое развитие, преподавание биологии, цифровая педагогика, STEAM-подход, обучение на основе проектов, модель «зелёной школы», экологическое просвещение, цифровые навыки

Müasir dövrdə innovasiya və davamlı inkişaf anlayışları qlobal səviyyədə cəmiyyətlərin sosial, təhsil, iqtisadi və ekoloji sahələrdə qarşılaşdığı problemlərin həllində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 2000-ci illərdən bəri insan kapitalının formalaşması, təhsil sistemində və digər sahələrdə keyfiyyətin yüksəldilməsi və elm–texnologiya münasibətlərinin gücləndirilməsi baxımından innovativ yanaşmaların tətbiqi və davamlı inkişafın zəruriliyi ön plana çıxır (Sterling 2001,30-55). Davamlı inkişaf yalnız iqtisadi artımı deyil, həm də sosial ədalət, ekoloji tarazlıq və gələcək nəsillərə müəyyən resursların qorunub saxlanmasını nəzərdə tutur.(Brundtland 1987,43-65). Bu baxımdan da innovasiya ilə davamlı inkişaf arasında qarşılıqlı əlaqə, həm pedaqoji-psixoloji, həm də ictimai-siyasi kontekstdə xüsusi aktuallıq kəsb edir.

Innovasiya və onun təhsil prosesində və digər mühüm sahələrdə əsas rolu (latınca innovatio – yeniləşmə) mövcud sistemin daha səmərəli, çevik və müasir tələblərə uyğunlaşdırılmış yəni aktual formaya gətirilməsi deməkdir. Təhsil prosesində innovasiyaların tətbiqi müasir çağırışlara cavab verən, şagirdlərin yaradıcılıq potensialının üzə çıxarılmasına, tənqidi düşüncənin formalaşmasına, rəqəmsal bacarıqlarının inkişafına və təfəkkürün müxtəlif növlərinin formalaşmasına şərait yaradır.

Bütün fənnlərdə olduğu kimi biologiya fənninin də tədrisində innovativ yanaşmaların tətbiqi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Müasir pedaqoji yanaşmalar müəllimi yalnız biliklərin ötürücüsü deyil həm də onu fasilitator və öyrənmə prosesinin təşkilatçısı kimi təqdim edir (Hargreaves & Fullan,2012,1-20).

Rəqəmsal platformalar, smartboardlar, virtual laboratoriyalar və simulyasiya

texnologiyaları vasitəsilə şagirdlər canlı prosesləri əyaniləşdirə bilir, təcrübələri daha təhlükəsiz və effektiv şəkildə həyata keçirirlər. Texnologiyanın zəif inkişaf etdiyi illərdə şagirdlər təcrübələri birbaşa hansısa əşyanın və ya obyektin üzərində həyata keçirirdilərki, bu da böyük risk şəraiti yaradır, təhlükəsizliyin qorunması hallarını pozurdu hətta bəzən kimyəvi yaralanmalar və kəsici-deşici bədən xəsarətləridə müşahidə olunurdu. Bu cür yol verilməz halların qarşısını almaq üçün son dövrlərdə icad edilmiş texnologik avadanlıqlar xüsusilə də virtual laboratoriyalar təhsilimizə və təhlükəsizliyimizə böyük dəstəkdir. Həmçinin əvvəllər yalnız kağız üzərindəki şəkillərlə mövzu öyrədilməyə çalışılırdı ki, bu da obyektə bir tərəfli yanaşılma ilə nəticələnirdi. Hal-hazırda simulyasiya texnologiyaları və smartboardlar sayəsində hər hansı canlının və ya obyektin görüntüsünü 3D formatında görə bilər, onu istədiyimiz istiqamətə çevirə bilər, daxili və xarici quruluşunu hər tərəfli öyrənə bilər. Bu isə biliklərin yalnız nəzəri deyil, həm də praktik mənimsənilməsini təmin edir. Şagird özü müşahidə edir və daimi yaddaşa həkk edir.

Davamlı inkişaf konsepsiyası isə ilk dəfə BMT-nin 1987-ci ildə Brundtland Komissiyasının “Our Common Future” hesabatında elmi əsaslandırılmış və geniş şəkildə təqdim olunmuşdur (Brundtland 1987,43-65). Burada əsas fikir ondan ibarətdir ki, indiki nəsil öz tələbatlarını ödəyərkən gələcək nəsillərin imkanlarına müəyyən limitlər və məhdudiyyətlər qoymamalıdır. Təhsil sistemində davamlı inkişaf prinsiplərinin tətbiqi şagirdlərdə ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılması, sosial məsuliyyətin artırılması və qlobal vətəndaşlıq dəyərlərinin gücləndirilməsi baxımından əhəmiyyətlidir(Tilbury.2011,7-25).

Biologiya tədrisində davamlı inkişafba bağlı məsələlər – ekosistemlərin qorunması, biomüxtəlifliyin saxlanması, alternativ enerji mənbələrinin öyrənilməsi və tullantıların idarə olunması kimi mövzular üzərində qurula bilər. Bu yanaşma şagirdlərin təkə bilik deyil, həm də həyat tərzi kimi ekoloji məsuliyyət qazanmasına kömək edir. Hal hazırda ən aktual olan ekoloji problemlərdən biri su çatışmazlığıdır ki, bu mövzuda şagirdləri maarifləndirsək, onlara lazım olmadıqca su israfının qarşısını almağı mənimsətsək müəyyən dərəcə boş axan suyun qarşısı alın bilər. Tullantıların idarə olunmasında çox vacibli mövzulardan biridir. Burada şagirdlərə plastik, şüşə, qida və tekstil tipli məhsulları ayrı-ayrı tullantı yeyiklərinə yerləşdirməyini öyrətmək onların emal prosesində daha sürətli və effektiv emal olunmasına və zamandan qənaətə şərait yaradacaq.

İnnovasiya və davamlı inkişaf anlayışlarının sintezi təhsil sistemində yeni imkanlar yaradır(Sterling,2001,30-55). Bu baxımdan aşağıdakı istiqamətlər və anlayışlar xüsusi aktuallığa malikdir :

1. Rəqəmsal texnologiyaların davamlı təhsildə tətbiqi – onlayn tədris resurslarının

istifadəsi kağız israfını azaldır, inklüziv təhsili dəstəkləyir və təhsil imkanlarını daha əlçatan edir. Bu o deməkdirki, siz dünyanın hər hansı bir yerində olsanız belə istədiyiniz vaxt onlayn dərslərə qoşula bilər və interaktiv şəkildə dərslərdə iştirak edəcəksiniz

2. STEAM yanaşması (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) – şagirdlərin tənqidi təfəkkürünü inkişaf etdirir, ekoloji problemlərə yaradıcı həllər tapmasına şərait yaradır. Həmçinin şagirdlər öz təxəyyülərini əks etdirən qurğular icad edir və bunları ictimaiyyətə nümayiş etdirərək texnologiyaya və təhsilə yeni töhvələr verirlər.

3. Layihə əsaslı öyrənmə (Project-Based Learning) – şagirdlər davamlı inkişaf problemləri (məsələn, tullantıların idarə olunması, su ehtiyatlarının qorunması) üzrə tədqiqat apararaq yeni praktiki bacarıqlar və vərdişlər qazanaraq öz analitik düşünmə qabiliyyətlərini gücləndirirlər.

4. Yaşıl məktəb modeli – enerji səmərəliliyinin artırılması, tullantıların çeşidlənməsi və ekoloji maarifləndirmə tədbirləri, resursların idarəsini öyrənməsi ilə təhsilin ekosistemlə inteqrasiyası təmin olunur.

5. İnteqrativ pedaqogika – biologiyanın digər fənlərlə əlaqəli tədrisi davamlı inkişafı kompleks yanaşma ilə öyrənməyə imkan yaradır. Müasir təhsildə innovasiyaların tətbiqi Azərbaycan pedaqoji ədəbiyyatında da geniş işıqlandırılmışdır (Əlizadə, 2016.55-70)

Nəticə

İnnovasiya və davamlı inkişaf anlayışları müasir təhsil sisteminin transformasiyasında strateji rol oynayır. Onların pedaqoji prosesə inteqrasiyası həm şagirdlərin rəqəmsal və ekoloji bacarıqlarını inkişaf etdirir, həm də gələcək nəsillərin daha məsuliyyətli və yaradıcı fərdlər kimi formalaşmasına zəmin yaradır. Təhsil müəssisələrində tətbiq olunan innovativ həllər yalnız biliklərin ötürülməsi ilə kifayətlənməməli, həm də davamlı inkişafın qlobal məqsədlərinə uyğun olaraq sosial məsuliyyət və ekoloji şüurun formalaşmasına xidmət etməlidir.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Brundtland, G. H. (1987). Our Common Future. Oxford University Press, 43-65
2. Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). Professional Capital: Transforming Teaching in Every School. Teachers College Press, 1-20
3. Sterling, S. (2001). Sustainable Education: Re-visioning Learning and Change. Schumacher Briefings, 30-50

4. Əliyev, H., & Quliyev, M. (2018). Pedaqogikada innovasiyalar. Bakı: Təhsil Nəşriyyatı, 15-40
5. Tilbury, D. (2011). Education for Sustainable Development: An Expert Review of Processes and Learning. UNESCO, 7-25
6. Əlizadə, Ə. (2016). Müasir təhsildə pedaqoji innovasiyalar. Bakı: Elm və Təhsil, 55-70